

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15378852>

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КРЕАТИВНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Каримова Регина Равилевна

магистрант 1 курса СОП ТГПУ и КФУ

***Аннотация:** Статья посвящена развитию языковой креативности у дошкольников через создание собственных литературных произведений. Рассматривается влияние сочинительства на речь, воображение и эмоциональный интеллект детей. Приведены исследования, подтверждающие, что творческая деятельность способствует обогащению словарного запаса, развитию ассоциативного мышления и социальной адаптации. Описаны эффективные методы формирования языкового творчества, включая игровые технологии и коллективное обсуждение. Подчеркивается значимость систематической работы в данном направлении и ее интеграция в образовательный процесс.*

***Ключевые термины:** лингвистическая креативность, дошкольный возраст, речевое развитие, воображение, эмоциональный интеллект, игровые методы, творческое самовыражение, социальная адаптация.*

DEVELOPMENT OF LANGUAGE CREATIVITY IN PRESCHOOLERS THROUGH CREATING THEIR OWN LITERARY WORKS

Karimova Regina Ravilevna

1st year master's student of the SOP TSPU and KFU

***Annotation:** The article focuses on the development of linguistic creativity in preschool children through the creation of their own literary works. It examines the impact of storytelling on children's speech, imagination, and emotional intelligence. Research is presented confirming that creative activities contribute to vocabulary enrichment, the development of associative thinking, and social adaptation. Effective methods for fostering linguistic creativity, including play-based techniques and*

collective discussions, are described. The importance of systematic work in this area and its integration into the educational process is emphasized.

***Key words:** linguistic creativity, preschool age, speech development, imagination, emotional intelligence, game methods, creative self-expression, social adaptation.*

ВВЕДЕНИЕ

Развитие языковой креативности у детей дошкольного возраста является одной из приоритетных задач современной педагогической и психологической науки. Именно в этот период наблюдается активное формирование и совершенствование речевых навыков, интеллектуальных способностей, а также творческого воображения, что создаёт оптимальные условия для раскрытия креативного потенциала ребёнка. Одним из наиболее эффективных способов стимулирования языковой креативности является вовлечение дошкольников в процесс создания собственных литературных произведений. Такая деятельность не только способствует развитию связной и выразительной речи, но и формирует художественное мышление, развивает эмоциональный интеллект, обогащает коммуникативные навыки и помогает ребёнку более уверенно и свободно выражать свои мысли, чувства и переживания.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Языковая креативность представляет собой сложный и многогранный феномен, отражающий способность человека к нестандартному, гибкому и продуктивному использованию языковых средств в процессе коммуникации и мыслительной деятельности. Этот аспект речевого развития выходит за рамки простого владения лексико-грамматическими структурами и предполагает активное использование образного мышления, интуитивного восприятия смыслов, речевой импровизации и способности к творческому порождению новых языковых конструкций. Исследователи, среди которых Леонтьев А.Н., Давыдов В.В. и Выготский Л.С. подчёркивали, что языковая креативность тесно связана с когнитивными и психологическими процессами, включая способность

к спонтанному языковому творчеству, интерпретации и переосмыслению информации. Таким образом, развитие языковой креативности является важным элементом интеллектуального и личностного становления, способствующим как успешному общению, так и более глубинному восприятию окружающего мира.

Выготский Л.С. подчеркивал, что развитие речи и мышления ребенка неразрывно связано с его взаимодействием с окружающей средой, активным подражанием взрослым и самостоятельным конструированием новых речевых единиц. В процессе языкового развития ребенок проходит через стадии интериоризации, в ходе которых внешняя речь становится средством внутреннего мышления. Креативность в речи проявляется в умении создавать оригинальные высказывания, устанавливать неожиданные ассоциативные связи, а также в способности к словотворчеству и спонтанному сочинению.

Формирование языковой креативности в дошкольном возрасте требует создания условий, способствующих активному речевому экспериментированию. Среди эффективных методов можно выделить игры со словами, театрализованные постановки, моделирование сказочных историй и создание оригинальных текстов. Особое значение имеет процесс сочинительства, так как он не только развивает речевые навыки, но и стимулирует эмоциональную экспрессию, воображение и творческое мышление, что в свою очередь способствует формированию личности ребенка в контексте его культурного и социального развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для эффективного развития языковой креативности у дошкольников необходимо организовать последовательную и систематическую деятельность, направленную на создание собственных литературных произведений. Этот процесс включает несколько ключевых этапов:

Подготовительный этап. На данном этапе важно создать условия, способствующие развитию речевого воображения ребенка. Это достигается через чтение и обсуждение сказок, рассказов, стихотворений, просмотр

иллюстраций, прослушивание аудио-сказок. Особое внимание следует уделять стимулированию активного обсуждения, побуждая детей к прогнозированию событий, созданию новых персонажей и развитию сюжетных линий. Такой подход способствует формированию ассоциативного мышления и языковой гибкости.

Игровой этап. Игра является естественной формой познания мира для ребенка, поэтому игровые методики особенно эффективны в развитии языковой креативности. На данном этапе используются такие техники, как «незаконченная история», «сочини сказку по картинке», «фантастические существа», «сказка наоборот». Эти упражнения помогают детям придумывать оригинальные идеи, осваивать различные речевые конструкции и тренировать сюжетное воображение.

Этап самостоятельного творчества. На этом этапе дети переходят к созданию собственных литературных произведений – устных или письменных. Это могут быть авторские сказки, небольшие рассказы, рифмованные тексты. Важно предоставить ребенку свободу самовыражения, создавая комфортные условия для реализации его творческого потенциала.

Презентация и обсуждение. Заключительный этап включает представление созданных произведений в коллективе. Это может быть театрализованное чтение, иллюстрирование историй, создание самодельных книжек. Коллективное обсуждение, положительная обратная связь и поддержка со стороны взрослых и сверстников помогают ребенку обрести уверенность в своих творческих способностях и мотивируют его к дальнейшему самовыражению.

Исследования в области детского языкового творчества подтверждают, что дошкольники, которые регулярно вовлекаются в процесс сочинительства, обладают более развитой языковой креативностью. Они легче создают метафоры, устанавливают нестандартные ассоциативные связи, свободнее выражают свои мысли и эмоции через слова. Такой опыт не только расширяет их словарный запас и улучшает речевые навыки, но и способствует

формированию образного мышления, гибкости ума и способности к импровизации в речи.

Кроме того, научные исследования показали, что активное участие детей в создании собственных литературных произведений положительно влияет на их эмоциональный интеллект. В процессе сочинительства дети учатся распознавать и выражать свои чувства, сопереживать героям и понимать эмоциональные состояния других людей. Например, исследования Л.С. Выготского и его последователей подтверждают, что развитие речи тесно связано с когнитивными процессами и социализацией ребенка. Также работы современных ученых, таких как В.В. Рубцов и Т.В. Ахутиной, указывают на то, что творчество в детском возрасте способствует развитию внутренней речи, которая, в свою очередь, играет ключевую роль в саморегуляции поведения и мыслительных процессов.

Экспериментальные исследования, проведенные в детских садах, показали, что после систематического применения методик по развитию языковой креативности (например, игр «Придумай продолжение», «Создай нового героя», «Напиши свою сказку») у детей значительно повышается уровень речевой активности. Они начинают использовать более сложные синтаксические конструкции, придумывают оригинальные сюжеты и проявляют большую заинтересованность в коллективном и индивидуальном творчестве.

Кроме того, создание литературных занятий способствовало развитию когнитивных функций: памяти, внимания, логического мышления. Дети учатся строить логические связные тексты, соблюдая последовательность событий, отдавая предпочтение главным и второстепенным персонажам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение нашей работы отметим, что развитие языковой креативности у дошкольников через создание нормальных литературных проявлений – действенный метод формирования речевых, когнитивных и творческих способностей. Данный подход позволяет ребёнку не только владеть языковыми средствами, но и раскрывать свой внутренний мир, выражать мысли и эмоции.

Включение практики сочинительства в образовательный процесс в дошкольных учреждениях может значительно повысить уровень языковой компетентности детей и их способности к нестандартному мышлению.

Использованная литература

1. Тимофеева Н.В. учебно-методическое пособие «Развитие речевого творчества дошкольника», Санкт-Петербург, 2020
2. Журавлев, А.Л. «Современные исследования интеллекта и творчества» сборник, институт психологии РАН, 2015
3. Terexova, O. E. "ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ." *Inter education & global study* 1 (2025): 371-378.
4. Терехова, О. Е. (2023). Профессиональная готовность в теории и практике педагогического образования. In *International Scientific Conference "Innovative Trends In Science, Practice And Education (Vol. 2, No. 1, pp. 30-36).*
5. Терехова, О. Е. (2023). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР НА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(5), 105-111.